

Detección de contaminación de la radiación generado por aparatos de Rayos X dentales.

F. A. Poblano Ojinaga^{1*}, L.P. de la Fuente Cabrera², A. Longoria de la Torre³, B. Pedroza Figueroa⁴, J. C. Batres Gutierrez⁵

^{1,4} Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de la Laguna, Blvd. Revolución y Cda. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n C.P. 27000, Torreón, Coahuila. México.

² Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, Av. Juárez y Calle 17 s/n, Colonia Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila. México.

^{3,5} Departamento Metal-Mecánica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de la Laguna.

*a_poblano@yahoo.com

Área de participación: Mecánica y Mecatrónica.

Resumen.

Esta investigación tiene la finalidad de detectar contaminación de la radiación en las salas de radiología dental en la Facultad de Odontología de U.A.deC. Unidad Torreón, con la intención de evaluar la cantidad de radiación que reciben estudiantes al realizar prácticas con aparatos de Rayos X. Se estudian tomas de radiografías dentales en las salas y mediante un sistema detectar radiación. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que durante cada disparo la contaminación de radiación queda en el ambiente de la sala, existiendo la posibilidad de que el equipo de radiodiagnóstico dental utilizado libera radiación significativa. Ocasionado un riesgo potencial al estudiante operador del aparato de Rayos X por la gran cantidad de disparos que realiza por día en sus prácticas, poniendo en riesgo su salud por el efecto de dosis de radiación efectiva hacia su persona. La primera etapa muestra resultados obtenidos con fotodiodos, esto debido a su asequibilidad.

Palabras clave: Estudiante, Rayos X, contaminación en el ambiente.

Abstract.

The present investigation has the purpose of detecting radiation contamination in dental radiology rooms at the Facultad de Odontología de U.A. de C. Unidad Torreón, with the intention of evaluating the amount of radiation that students receive when performing their practices with X-ray devices. To do this, dental x-ray shots are studied in the rooms and through a system to detect radiation. The results obtained show that during each shot, the radiation contamination remains in the room environment so there is a possibility that the dental radiodiagnosis equipment used releases significant radiation. Caused a potential risk to the student operator of the X-ray device due to the large number of shots he takes per day in his practices, putting his health at risk due to the effect of effective radiation dose towards his person. The first stage shows results obtained with photodiodes, this due to its affordability.

Keywords: Student, X-rays, pollution in the environment.

Introducción.

Por ser la radiación electromagnética una herramienta fundamental en el campo de la Odontología, y estar presente en toda sala de radiodiagnóstico, es importante conocer cómo se producen estas radiaciones y que efectos causan a nivel celular y somático. Se denomina radiación a la forma de energía que se propaga a través del espacio o de algún medio, la forma de energía que no precisa de un medio conductor para su propagación se conoce como radiación electromagnética.

La radiación electromagnética, a su vez se divide en dos tipos: a. Radiación ionizante y b. Radiación no ionizante. Al interaccionar la radiación con la materia, puede producir iones o no producirlos. Los iones se producen cuando la radiación posee energía suficiente para arrancar electrones de los orbitales de los átomos que se encuentran en la materia quedando dicho átomo con exceso de carga eléctrica (ya sea positiva o negativa). Si la radiación al interactuar con la materia no produce iones, se trata de radiación no ionizante mientras que si los produce, es radiación ionizante. Ésta última es la utilizada en radioterapia. [Former y col., 2011].

Los rayos X son de naturaleza electromagnética pero se originan en los orbitales de los átomos como consecuencia de la acción de los electrones rápidos sobre la corteza del átomo. Dependiendo de su energía, presentan una gran capacidad de penetración y son absorbidos por apantallamientos especiales de grosor elevado. [Als-Nielsen y col., 2011].

Figura 1. Aparato de Rayos X

La radiación ionizante puede afectar a los órganos debido a su alta capacidad de ionización (La ionización es la separación de iones de los átomos). Si el daño producido no es muy elevado puede ser reparado por el propio organismo, en caso de no ser así, las células pueden sufrir diferentes efectos como causar la muerte de la célula, funcionamiento incorrecto de la célula o una alteración en la célula que puede ser transmitida a las generaciones siguientes [Bushong, 1993].

Durante la etapa biológica se produce como consecuencia de los cambios moleculares producidos en las etapas anteriores, y pueden generar cambios biológicos que se puede manifestar en forma de daño o lesión y cuya gravedad depende del número de células que han sido afectadas y de la transcendencia biológica del órgano alterado. Hymes y col., [2006], y Pérez, [2007]. Las dosis de rayos X de las exploraciones radiológicas se miden tanto en la piel como en las gónadas, testículos y ovarios, así como en la médula ósea [Bushong, 2010].

Los aparatos de rayos X a nivel mundial son uno de los equipos de trabajo más eficientes para lograr el diagnóstico correcto, en la Facultad de Odontología de U.A. de C. Unidad Torreón, es común la toma de una gran cantidad de radiografías, como auxiliar para el diagnóstico y plan de tratamiento de cada paciente que es atendido en diversos departamentos de dicha facultad.

Debido a lo anterior, la importancia de determinar si hay contaminación a la que se está expuesto el alumno, paciente y personal de esta institución, además de analizar la posibilidad de que permanezca radiación latente en las paredes de las salas de radiografía dental de la Facultad de Odontología.

Metodología.

En este trabajo se propone una alternativa al proceso típico de detección y posteriormente la cuantificación de la radiación a la que se encuentran expuestos los estudiantes mediante la sustitución de un sensor convencional por uno infrarrojo. El método consiste en hacer unos disparos utilizando un aparato de rayos X, y mediante el sensor observar las variaciones correspondientes a cada uno de ellos. En este trabajo, se estudiaron los efectos de la correlación del infrarrojo mediante la composición misma del paquete de energía que envía el aparato de rayos X.

Si se detecta contaminación de la radiación latente en el ambiente de las paredes de las clínicas de la facultad, existe la posibilidad de que el equipo de radiodiagnóstico dental utilizado libera radiación significativa. Por lo tanto, se pone en riesgo la salud del estudiante operador del aparato de Rayos X, por el efecto de dosis de radiación efectiva hacia su persona por la gran cantidad de disparos que realiza por día en sus prácticas.

Materiales

Arduino:

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra, los que permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla.

Fotodiodo:

Es un semiconductor de unión P-N, presenta sensibilidad a la presencia de luz visible e infrarroja. Se podría considerar que un fotodiodo es la combinación de un diodo común y una foto-resistencia o LDR y de igual manera que el diodo común éste tiene su polarización. Cabe destacar que este componente electrónico es mucho más lineal que una foto-resistencia o LDR, por lo que es más estable para mediciones. Al detectar luz infrarroja y convertirla en una corriente eléctrica.

La corriente generada por un detector infrarrojo es una señal que indica que existe ese tipo de luz. El infrarrojo es una longitud de onda de luz que está más allá del rango de la visión humana. Esto hace al infrarrojo una herramienta excelente para aplicaciones donde se requiere la luz, pero donde la luz visible podría ser una distracción o de otra forma no deseada. El uso de diodos infrarrojos emisores de luz, o LEDs, hace posibles a los sistemas de control remoto en varios proyectos.

Preparación de voltímetro

Se preparó un voltímetro con varios sensores para la verificación y funcionamiento de cada uno y elegir cuál era el que tenía mejores datos, mejor alcance y mejor calidad de estabilidad.

El funcionamiento del prototipo creado hasta ahora es un fotodiodo conectado a un simple voltímetro creado en Arduino, lee los valores de luz y luz infrarroja que existe en el medio ambiente, expuestos a una radiación lumínica de valor en escala a milivolts es de 1.5 a 2, y cuando éste se expone a una radiación lumínica mayor, el valor en milivolts aumenta.

Esto sucede porque el fotodiodo, que funciona como un receptor de luz, donde mientras más luz incida sobre él, mayor corriente fluye, en proporciones iguales. Recibe los valores, la variable a medir, y el Arduino, desde su entrada análoga, lee los valores y los arroja al monitor.

El Arduino se programa de manera que pueda convertirse en un voltímetro, sin entrar en detalles, esto nos arroja los valores en milivolts, medida del fotodiodo como receptor.

El Arduino consta de dos códigos simultáneos, el primero que es el del voltímetro, que convierte la señal emitida por el fotodiodo receptor de luz a una señal digital plasmada en el serial monitor de Arduino; y el segundo que consta de la programación de una pantalla LCD de 16X2, esta actuara como el serial monitor de Arduino, este último se propuso poner el prototipo de manera poco más accesible a su uso portátil.

Figura 4. Lecturas del sensor 1, con dos disparos.

Con la información obtenida, se pone de manifiesto que durante cada disparo la radiación de haces de luz no visible queda en el ambiente de la sala, se demuestra la posibilidad de que exista contaminación dentro de las salas de radiología dental.

Trabajo a futuro.

La presente investigación tiene la finalidad de detectar la contaminación de la radiación de los equipos de radiodiagnóstico dental y corroborar si las paredes de las clínicas de radiodiagnóstico dental acumulan radiación ambiental en la Facultad de Odontología.

Sin embargo, este proyecto es aun más ambicioso, después de confirmar que efectivamente existe radiación latente, ahora se pretende cuantificar dicha radiación latente que reciben los estudiantes con estos aparatos de rayos x al realizar sus prácticas, con la finalidad de conocer si se encuentra o no dentro de los RAD (Dosis de radiación absorbida) permitido por las normas oficiales.

Por lo que el trabajo a futuro, es modificar el prototipo para detectar rayos beta y gamma. Y cuantificar los niveles de radiación emitidos por los aparatos de rayos X dentales y la contaminación ambiental en la sala de prácticas de radiografías dentales.

Como forma de validación se tiene pensado utilizar un medidor de radiación a la par del sensor propuesto al realizar la detección, con la finalidad de calibrar también el sistema de detección diseñado.

Conclusiones.

La presente investigación tiene la finalidad de detectar la contaminación de la radiación de los equipos de radiodiagnóstico dental y corroborar si las paredes de las clínicas de radiodiagnóstico dental acumulan radiación ambiental en la Facultad de Odontología. Sin embargo, en esta primera etapa y con los materiales y sensores con los que se contó al momento de hacer las pruebas, los datos obtenidos no pueden considerarse concluyentes, pero si son un apoyo a una segunda etapa que será con sensores más especializados.

Actualmente se tiene el desarrollo del proyecto, participando los cuerpos académicos de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de la Laguna, conjuntamente con el cuerpo académico de Odontología Preventiva de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, institución en la que ya fue realizado un proyecto piloto para detectar la presencia de radiación dentro de las clínicas y el resultado fue la confirmación de la presencia de dicha radiación, sin embargo no fue cuantificada, siendo precisamente la cuantificación el nuevo objetivo principal de nuestro proyecto.

Agradecimientos.

Los autores agradecemos por el apoyo brindado, su asesoramiento y participación en el desarrollo del presente proyecto a:

- M.A.E. Elva Rosaura Pineda Armendáriz. Departamento de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de la Laguna.
- DRA. Cristian Máyela Estrada Valenzuela. Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón
- Luis Moisés Cháirez Chávez. Alumno de la carrera de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de la Laguna.

Referencias Bibliográficas.

1. Former, H.; Stabulas-Savage, J. (2011). Radiología Dental. Editorial El Manual Moderno S.A. de C.V ISBN: 978-707-448-106-08. Capitulo 1, pag. 2
2. Als-Nielsen, J.; McMorrow, D. (2011). Early history and x-ray tube. Elements of Modern X-ray Physics. Second Edition. United Kingdom: Jhon Wiley and Sons Ltd.;pag 7.
3. Salazar, A.; Cuervo, D. (2012). Protocolo de ensayos de emisiones radiadas en equipos médicos: caso de estudio de equipos de telemedicina. ISSN 0120-6230. Pág. 34
4. Bushong, S. (1993). Manual de Radiología para Técnicos. Mosby, División de Times Mirror de España, S.A. Madrid, España. ISBN: 84-8086-031-6 pag.4.
5. Hymes, S.; Strom, E.; Fife, C. (2006). Radiation dermatitis: clinical presentation, pathophysiology and treatment. J Am AcadDermatol 2006; 54:28-46./pág. 1
6. Perez, E. (2007). La ciencia de la radiación ionizante. Enfermedades por radiación. Pag. 7
7. Birdsell, D.; Bannon, P.; Weebb, R. (1977). Harmful effects of near U.V. radiation used for polymerization of a sealant and a composite resin. J.A.D.A. Vol. 94 February 1977/ pág. 6
8. Bushong, S. (2010), Manual de Radiología para Técnicos: Física, Biología y Protección Radiológica, Editorial Harcourt. Capitulo 3. pág. 3
9. Normas de Protección Radiológica. Sociedad Paulista de Radiología. Brasil. (1995).pág. 33
10. Dosis de radiación en los exámenes por rayos X y por TC/TAC Página 1 de 6 Copyright© 2018, RadiologyInfo.org Repasada en Apr-20-2018<https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=safety-xray>